

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР ДАВОМИДА НОЧИЗИҚЛИ ТАЪЛИМ ТРАЕКТОРИЯЛАРИНИ ҚУРИШНИНГ МЕТОДИК МОДЕЛИ

Имомов Обиджон Эламонович

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти
“Физика ва электроника” кафедраси ўқитувчиси
Тел.: 91 464-77-27, e-mail: Imomov_1985@bk.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5889090>

Аннотация. Ушбу мақолада олий таълим муассасалари бўлажак муҳандисларини физикадан амалий машғулотларида дифференциал ёндашувга асосланиб ўқитишнинг лойиҳавий моделларни ишлаб чиқиш орқали уларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш тамойиллари келтириб ўтилган. Амалий машғулотлар давомида ночизиқли таълим траекторияларини қуришнинг методик модели ёритиб берилган ҳамда тизимли равишда тасвирланган.

Калит сўзлар: парадигма, дидактик тамойил, синергетик тамойил, методология, концепция, ночизиқли таълим траекториялари, дифференциал таълим, инновацион таълим.

METHODOLOGICAL MODEL OF BUILDING NON-INTERESTED TRAITORS DURING PRACTICAL TRAINING

Imomov Obidjon Elamonovich

Karshi Engineering and Economics Institute

Lecturer at the Department of Physics and Electronics

Тел.: 91 464-77-27, e-mail: Imomov_1985@bk.ru

Annotation. This article presents the principles of developing the professional competencies of future engineers of higher education institutions through the development of project models of training based on a differential approach to practical training in physics. During the practical training, the methodological model of building nonlinear learning trajectories was highlighted and systematically described.

Keywords: paradigm, didactic principle, synergetic principle, methodology, concept, nonlinear learning trajectories, differential education, innovative education.

Бўлажак муҳандисларни ўз-ўзини ташкил этиш ва ўз-ўзини ривожлантириш қобилияти физикадан бутун курс давомида амалга оширилади. Ўз-ўзини ташкил этиш синергиянинг асосий тушунчалар бири ҳисобланади ва ночизиқли таълим траекторияларини қуриш учун синергетик ёндашув бизга маълум, бунда агар маъруза материаллар билан амалий ва лаборатория дарсларида дифференциал таълим бериш ва ўқув

лойиҳа фаолиятини амалга ошириш бўлажак муҳандисларнинг касбий компетенцияларини шакллантиради.

Амалий машғулотлар давомида ночизиқли таълим траекторияларини қуришнинг методик модели, дифференциаллашган модел доирасида шаклландирган бир қатор компетенцияларни белгилайди. Компетенцияларни шакллантириш жараёни бакалаврият талабаларининг билиш фаолиятининг ҳам фаол, ҳам интерфаол шакллари ташкил этиш мумкин яъни, фаол шакл учун бу:

- ✓ ўз-ўзини ташкил қилиш ва ўз-ўзини тарбиялаш қобилияти;
- ✓ шахслараро ҳамкорликда ёзма мулоқот қилиш қобилияти.

Амалий машғулотларни интерфаол шаклда ташкил этиш қуйидаги умуммаданий компетенцияларни шакллантиришга қаратилган:

- ✓ ўзаро ҳамкорлик муаммоларини ҳал қилиш учун оғзаки мулоқот қилиш қобилияти;
- ✓ жамоада ишлаш қобилияти.

Фаол шаклда ташкил этилган аудиторияларда қийинчиликнинг юқори даражаларини танлаган талабалар физик масалаларни ихтиёрий танланган тарзда яқка тартибда, кўпинча, дам олишдан олдин ҳал қилишлари мумкин. Қийинлик даражаси бўйича базавий даражасини танлаган талабалар масалалар ечимини ўқитувчи ёки кучлироқ ўқувчилар ёрдамида таҳлил қиладилар.

Амалий машғулотларда интерфаол шаклда ўқув-билиш фаолияти кичик гуруҳларда амалга оширилади, бу ерда масалалар ечими биргаликда олиб борилади. Шу билан бирга, кўпроқ тайёрланган талабалар кам тайёрланганларга ўргатадилар, чунки кичик гуруҳдаги барча иштирокчилар бир хил баҳо оладилар ва жамоавий иш учун юқори балларга қизиққан кучли ўқувчилар кучсизларни қўлга олишга мажбур бўладилар.

Амалий машғулотларни ташкил этишнинг ҳар икки шаклидаги жорий назорат кўп босқичли дидактик материаллар ёрдамида амалга оширилади, уларнинг мураккаблик даражаси бакалаврлар томонидан индивидуал хусусиятлардан келиб чиққан ҳолда мустақил танланади. Талабалар машғулот даражасига қараб ёки бошқа сабабларга кўра бир даражадан иккинчи даражага ўтишлари мумкин.

Барча мураккаблик даражасидаги вазифаларни бир вақтнинг ўзида тақдим этиш талабаларга ўқув материални ҳар қандай қулай даражада ўзлаштириш имконини беради. Шундай қилиб, талабаларнинг индивидуал

хусусиятлари ҳисобга олинади, бу эса физика фани доирасида таълим траекторияларининг нозизиқлиги амалга оширишга имкон беради.

Амалий машғулотлар давомида нозизиқли таълим траекторияларини қуришнинг методик модели 1-расмда келтирилган.

1-расм. Амалий машғулотларда нозизиқли таълим траекториясини қуришнинг методик модели

1-расмнинг таҳлили шуни кўрсатадики, амалий машғулотлар давомида ўқув жараёнининг нозизиқлиги физикадан вазифалар (ўқув материали) билан ишлашда ҳам, жорий назорат вазифаларини бажаришда ҳам амалга ошади – бифуркацион нуқталар ҳамма жойда яратилиб,

талабаларнинг индивидуал хусусиятларидан келиб чиқиб, мураккаблик даражасини ихтиёрый танлаш имкониятини беради, яъни талабаларга таълим беришнинг нозизиқли таълим траекторияси қурилади.

Тавсия этилаётган методик тизимнинг мақсади-умуммаданий ва умумкасбий компетенсияларни шакллантириш, умумий физика курсининг чуқур ва мустақкам ўзлаштирилиши, нозизиқли таълим траекторияларини қуриш асосида талабаларнинг индивидуал қобилиятларини ҳисобга олишдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Пурешева, Н.С. Методические основы дифференцированного обучения физике в средней школе[Текст]: дис...д-ра пед.наук: 13.00.02. – М., 1995. – 518 с.

2. Проценкова, Л. А. Методическая подготовка будущего учителя к организации личноно ориентированного учебно-воспитательного процесса по физике: дис... д-ра пед. наук: 13.00.02. – М., 2010. – 357с.

3. Бордонская, Л.А. Теория и практика отражения взаимосвязи науки и культуры в школьном физическом образовании и в подготовке учителя физики: дис. ...д-ра пед.наук: 13.00.02.- Чита, 2002 . – 500с.

4. Turaev S.J. Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics, *Scientific Bulletin of Namangan State University*: 2019.

5.Imomov O.E. Training For Future Engineers In Fhysics On The Differential Approach To Laboratory Activities 3(02). The Amerikan Jurnal Of Cokial Science And Education Innovations. www.usajournalshub.com/index.php/tajssei

6.Imomov O.E. Methodological model of differential education in teaching physics. World Bulletin of Menegment and Lash Berlen Volume -5.desembr- 2021. <https://www.scholarexpress.net>

